

LIBRI

www.libridergi.org

Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi

Journal of Epigraphy, Reviews and Translations

Sayı VII (2021)

*“Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları”
(Cedrus VIII, 2020, 531-545) için Corrigenda et Addenda*

Mehmet ALKAN & İlker IŞIK

Libri: Epigrafi, Çeviri ve Eleştiri Dergisi’nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir.

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı VII: Ocak-Aralık 2021) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf Düzeni M. Alkan & İ. Işık, ““Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları” (Cedrus VIII, 2020, 531-545) için Corrigenda et Addenda”. *Libri* VII (2021) 97-99. DOI: 10.5281/zenodo.4784913

Geliş Tarihi: 15.04.2021 | Kabul Tarihi: 16.05.2021

Elektronik Yayın Tarihi: 25.05.2021

Editörya: Phaselis Research Project
www.libridergi.org

**“Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları”
(Cedrus VIII, 2020, 531-545) için *Corrigenda et Addenda***

***Corrigenda et Addenda to “New Christian Inscriptions from Eastern Lycaonia”
(Cedrus VIII, 2020, 531-545)***

Mehmet ALKAN * İlker IŞIK **

Öz: Bu çalışmada, *Cedrus Dergisi*’nin 2020 yılı sayısında yayınlanan “Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları / New Christian Inscriptions from Eastern Lycaonia” başlıklı makalemizde görülen gereklilik üzerine 3 ve 4 no’lu yazıtlar üzerinde bazı düzeltmeler ve eklemeler yapılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Lycaonia, Hristiyan Yazıtları, Episkopos, Polyeuktos

Abstract: In this study, some corrections and additions are made on the versions two of the inscriptions (Nr. 3 and 4) upon the necessity seen in our article titled “Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları / New Christian Inscriptions from Eastern Lycaonia” published in the 2020 issue of Cedrus Journal.

Keywords: Lycaonia, Christian Inscriptions, Episcopos, Polyeuctus

Doğu Lykaonia Bölgesi’nden birkaç yeni Hristiyan mezar yazıtının tanıtıldığı, tarafımızdan kaleme alınan makalede¹ iki yazıt üzerine bazı düzeltmeler yapılması² gerekli görülmüş olup söz konusu yazıtlar aşağıdaki değişikliklerle yeniden ele alınmaktadır.

Nr. 3: Bir Episkopos’un(?) Mezar Taşı³

Yayımlanmış metin:

✠ Χρ(ιστ)έ, Θ(εοῦ?) Δ[- ?- -]

2 δοῦλο[ς - - - - - ?- - - - - ἐπίσ]-

κοπος [- - - - - - - - - - -]

Düzeltilmiş metin:

✠ ἐθά[δε κεῖται]

2 δοῦλο[ς τοῦ θεοῦ ἐπίσ-?]

κοπος [- - ?- -] / ^{vac}.

Str.1: ἐθάδε = ἐνθάδε. Ny harfi düşürülerek⁴ yahut unutulmuş yazılmış ἐθάδε sözcüğüne bazı yazıtlarda⁵ da rastlanmaktadır. κεῖται yerine κατάκειται tamamlaması da mümkündür.

Str. 2-3: Eğer son satırda κοπος’tan sonraki kırık yerde yazıt devam ediyor idiyse orada yalın hâlde

* Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Karaman. mehmetalkan@kmu.edu.tr | 0000-0003-4315-2058

** Dr. Öğr. Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Konya. ilkerarkeo26@gmail.com - ilkerarkeo@selcuk.edu.tr | 0000-0003-4510-6100

¹ Alkan & Işık 2020.

² Önerilerinden dolayı saygıdeğer Dr. Klaus Belke’ye teşekkürlerimizi sunarız.

³ Alkan & Işık 2020, 5 no. 3.

⁴ Nasal seslerin dential önünde yazılmadığı durumlar için bkz. Gignac 1976, 116-117.

⁵ SEG 27, 885; 33, 1082; Stephen 1982, 189; MAMA VIII, 278; IG XIV, 114.

(nominativ) bir şahıs adı beklenir. Yazıt devam etmiyorsa son satırdaki harfler 'Επίσκοπος⁶, Εὐκοπος⁷ gibi bir şahıs adının son harfleri olabilir.

Çeviri önerileri:

“[Tanrının kölesi epis]κοπος [filanca] burada [yatıyor]”.

“[Tanrının kölesi ---]κοπος burada [yatıyor]”.

Nr. 4: Rahip Polyeuktos'un Mezar Yazıtı⁸

Düzeltilmiş metin⁹:

Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστ)ῆ, υἱὲ θ(εο)ῦ, μονογενῆ σ(ῶτ)ηρ, φύλαξον τὸν ἐνθ[άδ]ε (sic. κείμενον).

Α Ψ Ω

- | | |
|----|---|
| 2 | εἰρεὺς Θ(εο)ῦ, ἄμ-
εμπτος, πιστός, |
| 4 | ἀγνός, Χ(ριστο)ῦ μαθητή-
ς, βίῳ τρόπον κοσμή- |
| 6 | σας Πολύευκτος ἐ-
νθάδε κῆτε· γῆαν |
| 8 | πρόσκερον λιπών
εἰς οὐρανοὺς ἔπη πρ- |
| 10 | ὸς θ(εό)ν. μάτεον κόσμον
ἀφίς μετ' ἁγίων ἀυλί- |
| 12 | ζετε, δρόμον τελέσας
βραβῖτον οὐράνιον ἔ- |
| 14 | λαβεν. |

Satır 4: ἀγνός sözcüğü “aziz” olarak çevrilmişti; “nezih, iffetli, naif” anlamında düzeltilmesi daha doğru görünmektedir.

Satır 11-12: μετ' ἁγίων ἀυλίζετε ifadesindeki fiil (ἀυλίζομαι “avluda yatmak”), hatalı bir şekilde ηύλιζετο (*med. imperfect. sing. 3*) olarak yorumlanmış ve rahip Polyeuktos'un diğer rahiplerle beraber kilise avlusunda yaşayarak hayatını tamamladığı şeklinde bir çeviri hatası yapılmıştır. Yazıtta geçtiği şekliyle ἀυλίζετε = ἀυλίζεται¹⁰ (*med. ind. praes. sing. 3*) diye anlaşılması daha doğru gözük-
mekte ve bu durumda, Polyeuktos'un kilise avlusuna defnedilmiş diğer rahiplerle/azizlerle bera-
ber aynı yerde bir mezarda yatıyor olduğu biçiminde anlaşılması gerektiği ortaya çıkmaktadır¹¹.
Ayrıca μετ' ἁγίων ἀυλίζετε ifadesinde, praepositio sonrasında gelen spiritus asper'li kelime nede-
niyle μετὰ yerine μεθ' ἁγίων şeklinde yazılması beklenirdi.

Düzeltilmiş çeviri (yapılan düzeltmeler altı çizili olarak gösterilmiştir):

⁶ LGPN V.C, 140 s.v. 'Επίσκοπος.

⁷ LGPN V.C, 155 s.v. Εὐκοπος.

⁸ Alkan & Işık 2020, 5-9 no. 4.

⁹ Düzeltilme sadece iki sözcük üzerindeki accentus'larda yapılmaktadır: satır 4-5: μαθητής yerine μαθητῆς, satır 11: ἄφίς yerine ἀφίς diye düzeltilmektedir.

¹⁰ Diphtong αι yerine ε yazıldığı örnekler mevcuttur, bk. Gignac 1976, 192-193.

¹¹ Aynı fiilin benzer bir kullanımı için bk. *I.Prusias* 119.

“Ey İsa Mesih, Tanrının oğlu, yegâne kurtarıcı! Burada (yatını) koru”.

“Tanrının rahibi, kusursuz, güvenilir, nezih, Mesih’in öğrencisi, itiyatını yaşamıyla tezyin etmiş Polyuktos burada yatıyor; (o) fani dünyayı terk edip semalara doğru Tanrı’ya kanatlandı. Beyhude dünya hayatını terkedip azizlerle beraber (kilise) avlusunda yatıyor, (hayat) koşusunu tamamlayıp semavi mükâfatı elde etti”.

BİBLİYOGRAFYA

- Alkan M. & Işık İ. 2020, “Doğu Lykaonia’dan Yeni Hristiyanlık Dönemi Yazıtları”. *Cedrus* VIII, 531-545.
- Gignac F. Th. 1976, *A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods, Volume I: Phonology*. Milano.
- I. Prusias Ameling W., *Die Inschriften von Prusia ad Hypium* (IGSK 27). Bonn 1985.
- IG XIV *Inscriptiones Graecae*. Berlin 1873 –.
- LGPN V.C *A Lexicon of Greek Personal Names*. Oxford 2018.
- MAMA VII *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*, I-XI. London 1928-2013.
- SEG *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Leiden 1923 –.
- Stephen M. 1982, *Regional Epigraphic Catalogues of Asia Minor, II: The Ankara District. The Inscriptions of North Galatia* (BAR 135). Oxford.